

REVISIÓN DE LITERATURA

Factores extrínsecos e intrínsecos más comunes en la erosión dental

Most common extrinsic and intrinsic factors in dental erosion

Kennie Saul López Castro¹. Alda Noelia Alarcón Barcia². Hidelisa Valdes Domech³

¹ Estudiante de la Carrera de Odontología, Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0002-3052-6612>

² Esp. Médico en Rehabilitación Oral. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-0372-2741>

³ Doctora en Ciencias Odontológicas. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0001-9519-1273>

Correspondencia:

analarcon@sangregorio.edu.ec

Recibido: 29/10/2024

Aceptado: 28/11/2024

Publicado: 02/12/2024

RESUMEN

La erosión dental, definida como la pérdida irreversible de los tejidos duros del diente debido a la acción de ácidos no bacterianos, es un problema de salud bucal prevalente en la población adulta. El objetivo de esta investigación fue revisar la relación entre los hábitos alimenticios y la erosión dental documentada en la literatura científica reciente. La metodología incluyó un análisis bibliográfico de publicaciones entre 2019 y 2024, utilizando bases de datos como Scopus, PubMed, Web of Science y SciELO. Los resultados indican que la erosión dental se manifiesta por una pérdida gradual del esmalte, causada por factores extrínsecos como una dieta ácida e intrínsecos como el reflujo gastroesofágico. Se identificaron tres etapas de erosión: temprana, establecida y grave, cada una con características clínicas distintivas. Los hábitos alimenticios, especialmente el consumo de bebidas carbonatadas y ácidas, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la erosión. Además, ciertos medicamentos y condiciones médicas como el ERGE pueden exacerbar el proceso erosivo. Se concluye que la erosión dental es una enfermedad multifactorial que requiere un enfoque integral para su prevención y manejo, incluyendo modificación de hábitos dietéticos, educación del paciente y colaboración entre profesionales de la salud.

Palabras clave: Erosión dental, hábitos alimenticios, reflujo gastroesofágico, salud bucal, prevención dental

ABSTRACT

Dental erosion, defined as the irreversible loss of hard tooth tissues due to the action of non-bacterial acids, is a prevalent oral health problem in adults. This research aimed to review the relationship between eating habits and dental erosion documented in recent scientific literature. The methodology included a bibliographic analysis of publications between 2019 and 2024, using databases such as Scopus, PubMed, Web of Science, and SciELO. The results indicate that dental erosion is manifested by a gradual loss of enamel, caused by extrinsic factors such as an acidic diet and intrinsic factors such as gastroesophageal reflux disease (GERD). Three stages of erosion were identified: early, established, and severe, each with distinctive clinical characteristics. Eating habits, especially the consumption of carbonated and acidic drinks, play a fundamental role in the development of erosion. Additionally, certain medications and medical conditions such as GERD can exacerbate the erosive process. It is concluded that dental erosion is a multifactorial disease that requires a comprehensive approach to its prevention and management, including modification of dietary habits, patient education, and collaboration between health professionals.

Keywords: Dental erosion, eating habits, gastroesophageal reflux, oral health, dental prevention

INTRODUCCIÓN

La erosión dental se define como la pérdida irreversible de los tejidos duros del diente, principalmente esmalte y dentina, debido a la acción de ácidos no bacterianos presentes en alimentos y bebidas ácidas (1). Un estudio relevante realizado en Suecia reveló que el 80% de los adultos examinados presentaban signos de erosión dental, con una correlación significativa entre el desgaste dental y el consumo diario de frutas ácidas (2). Este hallazgo subraya la importancia de la dieta en la etiología de la erosión dental, pero también destaca la necesidad de investigar otros factores que puedan influir en su desarrollo, como los hábitos de higiene bucal, la frecuencia de exposición a ácidos, y la capacidad de los tejidos dentales para resistir este desgaste (3).

El avance de la erosión dental puede resultar en sensibilidad dental, deterioro estético, y en casos severos, la necesidad de tratamientos restaurativos complejos. A pesar de estos riesgos, su diagnóstico temprano es un reto, debido a la falta de conocimiento sobre los criterios diagnósticos y la identificación de sus etapas iniciales (4).

En la literatura científica, se han documentado diversas estrategias para la prevención y el manejo de la erosión dental, que van desde la modificación de la dieta hasta la aplicación de agentes protectores como fluoruros y selladores dentales. Sin embargo, la efectividad de estas medidas preventivas aún está en debate, especialmente en lo que respecta a su aplicación en poblaciones con diferentes perfiles de riesgo (5).

A pesar de la abundancia de estudios sobre la erosión dental en diversas regiones del mundo, aún existen lagunas significativas en la comprensión de los factores específicos que influyen en su desarrollo y progresión. Esta investigación tiene como objetivo revisar la relación de los hábitos alimenticios y la erosión dental documentadas en la literatura científica reciente. Se espera proporcionar una base sólida para futuras investigaciones que puedan mejorar el manejo clínico de esta entidad (6).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo descriptiva y de enfoque cualitativo. Incluyó un análisis bibliográfico de publicaciones centrándose en obras académicas y artículos científicos indexados en base de datos como Scopus, PubMed, Web of Science y SciELO. Se utilizaron términos de búsqueda específicos, incluyendo odontología, erosión dental, hábitos alimenticios y lesiones no cariosas. Seleccionando un total de 35 fuentes bibliográficas.

Para optimizar el manejo y evaluación de la información recolectada, se implementaron herramientas digitales y programas de administración bibliográfica especializados. Los criterios de inclusión fueron artículos científicos en idiomas español e inglés publicados entre 2019 y 2024. Mientras que, los criterios de exclusión contemplaron publicaciones anteriores a enero de 2019, literatura gris como tesis, resumen de congreso e informes técnicos, y artículos no indexados en las bases de datos seleccionadas.

RESULTADOS

Erosión dental

Se manifiesta como una pérdida gradual del esmalte dental, causada por la exposición a factores químicos, como el consumo de frutas ácidas, vegetales en grandes cantidades, bebidas carbonatadas o deportivas, así como el alcohol y algunas drogas. Aunque estos hábitos pueden ser controlados para prevenir daños severos, la erosión dental es una condición que ha existido desde los primeros tiempos de la humanidad. La manera en que se preparan los alimentos, los hábitos adquiridos a lo largo de la vida y el estrés propio de la sociedad moderna han contribuido a que el desgaste dental se agrave (7,8).

La erosión dental se da a causa de factores intrínsecos o extrínsecos, es un proceso químico, no contiene bacterias. Dentro de los factores intrínsecos, los que se relacionan con más frecuencia son el reflujo gastroesofágico por enfermedades gastrointestinales y la bulimia, su frecuencia afecta el esmalte dental hasta causar una función erosiva; mientras que los factores extrínsecos se basan en una dieta ácida, un pH bucal

ácido o bajo. Los alimentos o compuestos más usuales son cítricos, el cloro, vinagre, cerveza, gaseosas y medicamentos efervescentes (9).

Características de la erosión dental

La erosión dental presenta rasgos distintivos como una superficie deteriorada, ligeramente áspera, suave y mate, que puede describirse como aplanada. En el esmalte, se observa una textura lisa, sin decoloración, con ausencia de periquematías y una matriz orgánica desmineralizada. En la dentina, los ácidos débiles afectan el tejido intertubular, mientras que los ácidos fuertes atacan la zona peritubular, provocando una apertura en forma de embudo. En las etapas iniciales, los dientes más susceptibles a la erosión son los incisivos centrales superiores, caninos superiores, molares mandibulares y maxilares, así como los incisivos y caninos inferiores. (10,11).

En otras piezas dentales, las cúspides pueden erosionarse adquiriendo forma de copa, cúspide invertida o redondeada. Cuando hay una restauración presente, la erosión se manifiesta sobre la estructura dental, dando la impresión de sobresalir del diente, un fenómeno conocido como "panal de abeja". Las lesiones se localizan en la parte superior del diente, extendiéndose desde la unión cemento-esmalte a lo largo del margen gingival. Los restos de placa dental pueden actuar como barrera contra la difusión de ácidos o neutralizar el agente erosivo (11,12).

Diagnóstico diferencial

La erosión dental se clasifica dentro de las lesiones no cariosas, junto con la abrasión y la abfracción, las cuales pueden tener un origen multifactorial. La abrasión se distingue por el desgaste excesivo debido a la fricción, raspado o pulido de los dientes, frecuentemente causado por el cepillado.

Sus características incluyen un contorno indefinido, ausencia de manchas y placa bacteriana, esmalte liso, plano y brillante, con una lesión extensa de bordes difusos, a menudo acompañada de recesión gingival (13).

La abfracción se manifiesta como una lesión en forma de cuña en la unión amelocementaria, provocada por fuerzas mecánicas, principalmente oclusales. Se identifica por la pérdida de estructura dental en forma de cuña, fracturas y desprendimiento de restauraciones. Los síntomas incluyen hipersensibilidad dental, y se asocia frecuentemente con el bruxismo. La corrosión por estrés es el resultado de una combinación de reacciones mecánicas y químicas, presentando características tanto de la abfracción como de la erosión, lo que subraya su naturaleza multifactorial (13).

Etapas de la erosión dental

- Erosión en su etapa temprana: La erosión en etapa temprana tiene pocos signos y síntomas, pero su exposición constante a los ácidos genera pérdida permanente de tejido duro del diente, de manera clínica destaca una superficie opaca, áreas convexas aplanadas y preservación en el esmalte en la hendidura gingival, e inclusive genera sensibilidad, en la actualidad no existe un instrumental odontológico para la detección específica de la erosión y su avance (14).

- Erosión establecida: La erosión dental ya establecida tiene signos y síntomas más dominantes conforme tiene constancia el hábito, esta lesión se puede observar clínicamente más ancha que profunda, con apariencia brillante y sedosa, teniendo un efecto que se conoce como efecto arcilla batida, también se encuentra con desgaste en el contorno fuera del margen gingival, asociado con ácidos bucales que no proviene de la placa bacteriana junto a sensibilidad y dolor, además se puede encontrar huecos u orificios en las cúspides, en las superficies oclusales y tipo plano en las estructuras oclusales (14,15).

- Erosión grave: La exposición frecuente con ácidos genera signos clínicos, que son característicos de la erosión dental, entre ellos podemos mencionar que se presentan en todas las caras de las piezas dentales, de manera lisa, las cúspides dentarias tienen forma de copa o cúspide invertida. El desgaste en la zona anterior de la pieza dentaria, resalta por la exposición de la dentina, el dolor es un signo frecuente en la erosión dental, pero en ocasiones, se encuentran

pacientes asintomáticos, en esta etapa desaparece por completo la morfología oclusal con superficies huecas; de igual manera, la erosión dental puede

generar una lesión similar al chamfer en la superficie de la pieza dental (14,16).

TABLA 1. Etapas de la erosión

ETAPA	CARACTERISTICA CLINICA
Temprana	- Superficie opaca - Áreas convexas aplanadas - Preservación del esmalte en la hendidura gingival
	- Lesión más ancha que profunda - Apariencia brillante y sedosa - Efecto "arcilla batida"
Establecida	- Desgaste en el contorno fuera del margen gingival - Huecos u orificios en cúspides - Superficies oclusales planas
	- Afecta todas las caras de las piezas dentales - Superficie lisa - Cúspides con pérdidas en forma de copa o invertida
Grave	- Exposición de dentina en zona anterior - Desaparición de morfología oclusal - Superficies huecas - Lesión similar al chamfer

Fuente Elaboración propia.

Alimentación

El esmalte dental se ve afectado por diversos factores relacionados con la dieta. Las sustancias ácidas, incluyendo bebidas carbonatadas y azucaradas, pueden causar erosión y caries debido a su bajo pH. Las bebidas deportivas y los jugos de frutas contienen ácidos como el ascórbico, maleico y tartárico, que también pueden ser perjudiciales. Aunque la cerveza es menos erosiva por su pH cercano al neutro, puede dañar la dentina expuesta. La frecuencia, duración y forma de exposición a estos ácidos influyen en el grado de erosión dental, que puede ser un proceso químico-mecánico (17,18).

Las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos por sus efectos estimulantes, tienen un pH muy bajo (hasta 2.5) debido a su contenido de ácido carbónico y otros ácidos, lo que las hace altamente erosivas para los dientes. El agua embotellada varía en su potencial erosivo. El agua sin gas tiene un bajo riesgo, mientras que la carbonatada puede ser

corrosiva para el esmalte debido al ácido carbónico. El pH crítico que causa desmineralización es 5.5 para el esmalte y 6.5 para la dentina. Las bebidas gaseosas azucaradas, como la Coca-Cola, son particularmente dañinas, causando desmineralización del esmalte y promoviendo la caries. La cerveza, aunque menos ácida que otras bebidas carbonatadas, también puede causar erosión dental (18,19,20).

Actualmente, existe una amplia variedad de alimentos en el mercado con un alto potencial erosivo para la salud dental. Entre estos, destacan especialmente las frutas cítricas como el limón, la naranja, la fresa y el kiwi, así como los snacks ácidos, los cuales pueden causar un desgaste importante del esmalte dental. La severidad de este desgaste varía según la composición específica de estos alimentos, que contienen principalmente ácido maleico, cítrico y tartárico. El consumo de estos productos es particularmente frecuente entre la población joven, y su ingesta entre comidas puede incrementar considerablemente el

riesgo de erosión dental. Este hábito se ha vuelto cada vez más común en los patrones alimenticios modernos, representando un desafío creciente para la salud dental (19,20).

Por otra parte, los jugos verdes han ganado popularidad en la sociedad actual como parte de un estilo de vida y alimentación saludable. Sin embargo, su consumo ha aumentado significativamente en los últimos años, y cuando se ingieren en grandes cantidades, pueden provocar erosión dental debido a su contenido de ácido cítrico, tartárico y maleico. Es importante señalar que estos jugos, a pesar de su imagen saludable, pueden generar los mismos efectos negativos en las piezas dentales que cualquier otra dieta alta en ácidos (18,20).

Medicamentos

Diversos medicamentos pueden contribuir significativamente a la erosión dental, siendo los más problemáticos aquellos que tienen una naturaleza ácida o que reducen la producción de saliva. Los medicamentos inhalados para el asma, como los broncodilatadores, pueden causar erosión dental debido a su acidez cuando entran en contacto directo con los dientes (21).

Los estudios científicos han demostrado que varios medicamentos y sustancias pueden afectar negativamente la salud dental. El uso prolongado de vitamina C, especialmente en forma efervescente, puede causar erosión dental debido al ácido ascórbico. Otros medicamentos como la nitroglicerina para la angina de pecho y el ácido acetilsalicílico también pueden ser perjudiciales si se usan incorrectamente. Además, otros fármacos, incluyendo antidepresivos, diuréticos y antihistamínicos, pueden reducir la producción de saliva, afectando la capacidad del cuerpo para proteger los dientes contra los ácidos (21).

Las drogas recreativas como la metanfetamina, cocaína y éxtasis también se asocian con la erosión dental, principalmente debido a la xerostomía que provocan. En particular, los suplementos de vitamina

C en forma efervescente representan un alto riesgo para la salud bucal debido a su reacción ácida al contacto con el agua. En resumen, una amplia gama de medicamentos y sustancias, tanto recetados como de uso recreativo, pueden contribuir a la erosión dental, ya sea por su composición ácida o por sus efectos en la producción de saliva (21).

ERGE

El reflujo gastroesofágico (ERGE) es un trastorno digestivo frecuente caracterizado por el retorno espontáneo del contenido gástrico ácido hacia el esófago. Esta condición puede provocar erosión dental debido a la exposición recurrente de los dientes a los ácidos estomacales. En algunos casos, los pacientes pueden sufrir de ERGE silenciosa, lo que dificulta su diagnóstico. Ante la sospecha de ERGE, es crucial que el odontólogo remita al paciente a un gastroenterólogo para su evaluación y tratamiento. La severidad del desgaste erosivo dental está relacionada con varios factores, incluyendo la frecuencia y duración del reflujo o vómitos, el nivel de pH y el tipo de ácido presente, así como la capacidad protectora de la saliva. La hipersalivación puede ocurrir como respuesta al reflujo, puede tener un efecto beneficioso al ayudar a neutralizar los ácidos en la boca, reduciendo así el daño potencial al esmalte dental (22).

Ácidos exógenos u exposición a vapores ácidos

Son de origen ocupacional, las lesiones corrosivas son causadas por vapores ambientales, se presenta en trabajadores que pueden estar expuestos al ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o los enólogos, que se encargan de catar el vino, la lesión se observa en los incisivos superiores. Los nadadores son afectados por el nivel de pH en el agua de la piscina, en estos casos, la erosión dental se ubica en vestibular de incisivos superiores e inferiores (21).

Se ha demostrado que los nadadores que se exponen con frecuencia a piscinas con cloro tienen mayor riesgo de tener erosión dental, cálculos, tinción y dolor en las piezas dentales, debido al pH bajo del agua,

también se puede presentar de manera asintomática incluso en su etapa más grave(10, 29,30).

Método de BEWE

Las siglas BEWE conocidas como (Basic Erosion Wear Examination) o el examen básico del desgaste erosivo, es un índice que se usa con frecuencia para medir la erosión dental, ya que no tiene en cuenta otras lesiones no cariosas como la abrasión, atrición, o abfracción. Su empleo resulta fácil y permite al odontólogo, además del diagnóstico, clasificar la erosión de acuerdo a su gravedad. El manejo clínico de estas lesiones se enfoca en notificar y aminorar consecuencias asociadas a su progresión para así conservar la estructura dental.

La medición de la erosión dental tiene en cuenta varios criterios enlazados con la puntuación donde: 0 = Sin erosión; 1 = Pérdida inicial de superficie; 2 = Pérdida menos del 50% del área de superficie; 3 = Pérdida más del 50% del área de superficie, este último se podría considerar como la pérdida total del esmalte en la superficie o desgaste completo del diente hasta el nivel de encía. En este método se toma en cuenta el examen bucal completo y ubicar las piezas dentales que tienen peor puntuación (31,32,33).

S-TWI

El índice de desgaste dental S-TIWI, es un método empleado para identificar la gravedad de acuerdo al nivel de dentina y exposición de la misma. Este método similar al BEWE con ciertas diferencias, ya que tiene en cuenta un examen parcial de la boca y toma de referencia las cuatro superficies: bucal, cervical, lingual y oclusal/incisal (31,33).

Los criterios para este método se establecen de la siguiente manera: 0 = Sin desgaste en la dentina; 1 = Dentina apenas visible, o dentina expuesta 1/3 de la superficie; 2 = Exposición de la dentina superior a 1/3 de la superficie; 3 = Exposición de pulpa o dentina secundaria (33,34)

VEDE

El método Visual Erosion Dental Examination por sus siglas en inglés o Erosion visual examen dental toma como referencia el tejido junto con la pérdida dental y

establece una Puntuación 0 = sin erosión; Puntuación 1 = Pérdida inicial del esmalte, sin exposición de dentina; Puntuación 2 = Pérdida pronunciada del esmalte, sin exposición de dentina; Puntuación 3 = Exposición de la dentina con -1/3 en el área afectada; Puntuación 4 = 1/3 hasta 2/3 de dentina expuesta; Puntuación 5 = más de 2/3 de la dentina expuesta (35).

DISCUSIÓN

El reflujo gastroesofágico (ERGE) compuesto de ácido gástrico y bilis, es el factor principal que causa la erosión dental en personas con bulimia. Este trastorno provoca daños erosivos principalmente en las caras internas de los dientes frontales superiores, que son las más expuestas al vómito y los ácidos estomacales. Por esta razón, muchos pacientes bulímicos presentan un deterioro significativo en estas áreas dentales.

El estudio de Altshuler et al. (23) describió la ubicación típica de estas lesiones erosivas en la bulimia (similar a lo observado en la anorexia nerviosa). Estas señales de erosión indican que el trastorno ha estado presente por al menos medio año. Los investigadores definieron la erosión como la pérdida de esmalte que deja expuesta la dentina o altera la forma del diente. La investigación reveló que el 78% de las personas con bulimia nerviosa mostraban un promedio de 7,6 superficies dentales erosionadas. La zona más frecuentemente afectada correspondía a las superficies palatinas (internas) de los dientes anteriores del maxilar superior.

La saliva posee propiedades protectoras contra la erosión dental. Sus funciones incluyen neutralizar y eliminar ácidos tanto internos como externos, ayudar a formar una película protectora (AP) y proporcionar minerales necesarios para la remineralización del esmalte. Es fundamental para mantener el equilibrio en el sistema digestivo y la boca. Un estudio de Divalpa et al. (24) dio como resultado que las personas que sufren de reflujo gastroesofágico (ERGE) suelen tener una producción de saliva disminuida. Esta reducción en el flujo salival, junto con una menor capacidad de la saliva para amortiguar los ácidos, puede aumentar el riesgo de erosión dental.

Además, la composición de la saliva en pacientes con ERGE es diferente. Contiene niveles más altos de pepsina, una enzima digestiva. Esta alteración en la composición salival contribuye a una mayor susceptibilidad a la erosión dental en estos pacientes.

Con respecto a los hábitos alimenticios, la ingesta de bebidas carbonatadas se ha convertido en una preferencia en los últimos años. Numerosos estudios han analizado el potencial erosivo de diversos componentes presentes en bebidas gaseosas y zumos de frutas. La capacidad erosiva de una bebida está determinada en gran medida por su contenido mineral y su habilidad para atraer el calcio de alimentos y otras bebidas. Es importante destacar que el poder erosivo no depende exclusivamente del pH de la bebida carbonatada, el cual está principalmente influenciado por la cantidad de ácido carbónico proveniente del dióxido de carbono disuelto. Se ha establecido una relación entre el consumo diario de refrescos y el deterioro dental. Específicamente, se ha observado que la ingesta de refrescos durante las comidas puede estar asociada con distintos grados de caries dental, desde leves hasta graves (25, 26).

La producción y el flujo de saliva pueden verse significativamente afectados por diversos factores médicos y farmacológicos. En particular, los tratamientos de radioterapia dirigidos a la zona de la cabeza y el cuello tienen la capacidad de reducir considerablemente la función salival. Asimismo, una amplia gama de medicamentos puede tener efectos similares, incluyendo tranquilizantes, anticolinérgicos, antihistamínicos, antieméticos y medicamentos para el Parkinson (27).

En el caso de los antidepresivos, al disminuir la salivación pueden incrementar la vulnerabilidad del tejido dental duro a la erosión. Esta observación fue documentada por Bartlett et al. (28), se identificaron problemas erosivos asociados con la medicación por lo cual se recomienda consultar con el médico a cargo del tratamiento para explorar posibles alternativas terapéuticas que tengan un impacto menor en la secreción salival.

El contacto constante y duradero entre los dientes y sustancias de pH bajo, como ciertos medicamentos, puede ser un factor directo en la aparición de erosión dental. Incluso si no es la causa principal, este tipo de exposición tiene el potencial de exacerbar y agilizar procesos erosivos ya existentes en la superficie del diente. Esta observación resalta la necesidad de considerar cuidadosamente los efectos locales de productos orales ácidos, además de sus efectos sistémicos, para preservar la salud dental a largo plazo (28).

CONCLUSIÓN

La erosión dental se presenta como un problema de salud bucal significativo y complejo, con una alta prevalencia en la población adulta. Esta condición, caracterizada por la pérdida irreversible de tejido dental duro debido a procesos químicos no bacterianos, está fuertemente influenciada por factores dietéticos, hábitos de vida modernos, trastornos gastrointestinales, medicamentos y prácticas de higiene oral. La prevención y el manejo efectivo de la erosión dental requieren un enfoque integral que incluya la modificación de hábitos alimenticios, colaboración entre profesionales de la salud, educación del paciente sobre técnicas de higiene oral apropiadas y concienciación sobre los efectos erosivos de ciertos medicamentos y condiciones sistémicas.

Por ello, es importante enfatizar en que los pacientes deben tener una dieta equilibrada, una hidratación adecuada para estimular el flujo salival y realizar un diagnóstico temprano para prevenir el avance de esta condición.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Saads T, Lussi A. Chapter 9: Acidic Beverages and Foods Associated with Dental Erosion and Erosive Tooth Wear. *Monogr Oral Sci.* 2020;28: 91-98. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31940633/>
2. Bartlett D, O'Toole S. Tooth wear and aging. *Aust Dent J.* 2019; 64 (1): 59-62. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31144323/>

3. Riveros-Chavez Stephany, Apolaya-Segura Moises. Características clínicas y epidemiológicas del estado nutricional en ingresantes a la facultad de medicina humana de una universidad privada. *Acta méd. Peru.* 2020; 37(1): 27-33. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172020000100027&lng=es.
<http://dx.doi.org/10.35663/amp.2020.371.965>.
4. Chen Y, Wu Z, Sun P, Song J, Liu Y, Zhao J. The erosive effect of pomegranate juice on enamel: An in vitro study. *PLoS One.* 2024;19(4):e0298404.
5. Loumprinis N, Michou S, Rahiotis C. Different Methods of Scan Alignment in Erosive Tooth Wear Measurements: An In Vitro Study. *Dent J (Basel).* 2024;12(2):34.
6. Trujillo-Hernández Margarita, Acosta-Acosta Annet Alondra, Burgos Anaya María Paola, Hoyos-Hoyos Vivi, Orozco-Páez Jennifer. Erosión del esmalte dental en dientes expuestos a bebidas de origen industrial. Estudio piloto in vitro. *Int. j interdiscip. dent.* 2021;14(3):237-241. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/S2452-55882021000300237>.
7. López Toribio Roe Mio. Relación entre la erosión dental y el consumo de bebidas refrescantes en escolares de 12 a 16 años de un centro educativo en Perú. *Rev. Asoc. Odontol. Argent.* 2023;111(3):13-13. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2683-72262023000300013&lng=es.
8. Chan AS, Tran TTK, Hsu YH, Liu SYS, Kroon J. Una revisión sistemática de los ácidos y hábitos dietéticos sobre la erosión dental en adolescentes. *Int J Paediatr Dent.* 2020;30(6):713-733.
9. Orellana-Cedeño Sergio Humberto, Rodríguez-Cuesta Andrés Vladimir, Armijos-Moreta Jaime Fernando, Gavilánez-Villamarín Silvia Marisol. Erosión dental e hipersensibilidad en adultos, consultorio dental "Neodental". *Rev Ciencias Médicas.* 2023;27(Suppl1): Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942023000400008&lng=es.
10. Sihuyay Torres María Valeria, Montes Manrique Lidia Giovanna, Rodríguez Sánchez Carmen Fiorella. Erosión dental a causa de diversos jugos de frutas naturales. *Rev. Estomatol. Herediana.* 2021;31(2): 146-147. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552021000200146&lng=es.
11. Donovan T, Nguyen-Ngoc C, AbdAlraheam I, Irlusa K. Contemporary diagnosis and management of dental erosion. *J Esthet Restor Dent.* 2021;33(1):78-87.
12. Sato T, Fukuzawa Y, Kawakami S, Suzuki M, Tanaka Y, Terayama H, Sakabe K. The Onset of Dental Erosion Caused by Food and Drinks and the Preventive Effect of Alkaline Ionized Water. *Nutrients.* 2021;13(10):3440. <https://doi.org/10.3390/nu13103440>
13. Passos VF, Melo MAS, Park J, Strassler HE. Conceptos actuales y mejores evidencias sobre estrategias para prevenir la erosión dental. *Compend Contin Educ Dent.* 2019;40(2):80-86;
14. Al-hammadi S, Dubais M & Madfa A. The Prevalence of Tooth Wear among a Group of Yemeni Adults. *J Oral Res* 8(6):478-487.
15. Silva JG, Martins JP, de Sousa EB, et al. Influence of energy drinks on enamel erosion: In vitro study using different assessment techniques. *J Clin Exp Dent.* 2021;13(11):e1076-e1082. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824692/>
16. Gillborg S, Åkerman S, Ekberg E. Tooth wear in Swedish adults-A cross-sectional study. *J Oral Rehabil.* 2020;47(2):235-245. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31520545/>
17. Rius-Bonet O, Roca-Obis P, Zamora-Olave C, Willaert E, Martinez-Gomis J. Prevalence of dental attrition and its relationship with dental erosion and salivary function in young adults. *Quintessence Int.* 2023;54(2):168-175. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36437804/>
18. Yamamoto de Almeida LK, Giroto Bussaneli D, Jeremias F. Contribution of dentistry in the diagnosis of systemic disorders related to erosive tooth wear. *CES Odontol.* 2021;34(2):200-9. Disponible en: <https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/5994>
19. Morgado M, Ascenso C, Carmo J, Mendes JJ, Manso AC. pH analysis of still and carbonated bottled water: Potential influence on dental erosion. *Clin Exp Dent Res.* 2022;8(2):552-60. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35191217/>

20. Quispe-Zuta M, Coronel-Zubiate F, Zelada-Romero H, Farje-Gallardo C, Castillo-Cornock T, La Serna-Solari P, Arbildo-Vega H. Efecto de algunas bebidas alcohólicas peruanas no destiladas sobre la erosión dental. *J Oral Res* 2021;10(4):1-6. Disponible en: https://revistas.udec.cl/index.php/journal_of_oral_research/article/view/7063
21. Barrancos Mooney PJ. *Operatoria Dental. Avances clínicos, restauraciones y estética*. 5ª Edición. Editorial Médica Panamericana; 2015.
22. Yanushevich OO, Maev IV, Krikheli NI, Andreev DN, Lyamina SV, Sokolov FS, et al. Prevalence and risk of dental erosion in patients with gastroesophageal reflux disease: A meta-analysis. *Dent J [Internet]*. 2022;10(7):126. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35877400/>
23. Altshuler, B.D.; Dechow, P.C.; Waller, D.A.; Hardy, B.W. An Investigation of the Oral Pathologies Occurring in Bulimia Nervosa. *Int. J. Eat. Disord.* 1990, 9, 191–199. [https://doi.org/10.1002/1098-108X\(199003\)9:2%3C191::AID-EAT2260090208%3E3.o.CO;2-N](https://doi.org/10.1002/1098-108X(199003)9:2%3C191::AID-EAT2260090208%3E3.o.CO;2-N)
24. Dipalma G, Inchingolo F, Patano A, Guglielmo M, Palumbo I, Campanelli M, Inchingolo AD, Malcangi G, Palermo A, Tartaglia FC, Minetti E, Inchingolo AM. Dental erosion and the role of saliva: a systematic review. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2023;27(21):10651-10660. <https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/10651-10660.pdf>
25. Panic, Z.; Stojsin, I.; Jankovic, O.; Vukoje, K.; Brkanić, T.; Tadic-Latinovic, L. In Vitro Investigation of Erosive Effect of Carbonated Beverages on Enamel and Dentin. *Vojnosanit. Pregl. Mil.-Med. Pharm. Rev.* 2019, 76, 422–431 <https://doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0042-84501700122P>
26. Arafa, A.; Filfilan, S.S.; Fansa, H.A. Erosive Effect of Beverages on Surface Hardness and Ultra-Structure of Deciduous Teeth Enamel. *Pediatr. Dent. J.* 2022, 32, 186–192. <https://doi.org/10.1016/j.pdj.2022.08.001>
27. Lussi A, Megert B, Shellis RP. The erosive effect of various drinks, foods, stimulants, medications and mouthwashes on human tooth enamel. *Swiss Dent J.* 2023;133(7-8):440-455. <https://www.swissdentaljournal.org/article/view/5633/4230>
28. Bartlett D W, Lussi A, West N X, Bouchard P, Sanz M, Bourgeois D: Prevalence of tooth wear on buccal and lingual surfaces and possible risk factors in young European adults. *J Dent.* 2013;41(11): 1007–1013. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2013.08.018>
29. Sangil-González M^a Amparo, Ortega-Pérez Silvia de las Nieves, Pérez-González Patricia Isabel. Tinción dental por cloro. *Rev Pediatr Aten Primaria.* 2022 ; 24(96): 405-407. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322022000400012&lng=es.
30. Moore AB, Calleros C, Aboytes DB, Myers OB. An assessment of chlorine stain and collegiate swimmers. *Can J Dent Hyg.* 2019 ;53(3). Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33240355/>
31. Marqués Martínez Laura, Serraga Cristina, Gavara María José, Borrell García Carla. Erosión dental en una muestra de niños valencianos. Prevalencia y evaluación de los hábitos de alimentación. *Nutr. Hosp.* .2020;37(5):895-901. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112020000700003&lng=es
32. Martignon S, Bartlett D, Manton DJ, Martinez-Mier EA, Splieth C, Avila V. Epidemiology of erosive tooth wear, dental fluorosis and molar incisor hypomineralization in the American continent. *Caries Res.* 2021;55(1):1–11. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33440378/>
33. Ramesh N, O’Toole S, Bernabé E. Agreement between two common tooth wear indices: Guidance on indications for use. *J Dent.* 2022;122(104126):104126. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35430318>
34. Elmarsafy SM, Elkatehy WM, Radi RE, Alhindi AK, Iskandar RM, Salem RA. The prevalence of tooth wear and their associated etiologies among adult subjects visiting umm Al-qura university dental clinic in Makkah city, Saudi Arabia. *Cureus .* 2024;16(5). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38707749/>
35. Mulic A, Tveit AB, Vieira NM, Limesand K, Vieira AR. Protein profiles of individuals with erosive

tooth wear. Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr.
2020;20:e0026.
<https://www.scielo.br/j/pboci/a/gjRMrXGVcDxV4HM3MMPDpNx/?lang=en>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo